

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Gulog‘hlan, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheyyla Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrоров, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

In Old English, nouns, verbs, and pronouns were a synthetic language with a complex grammatical system, morphological features, and rich in homonym suffixes indicating case, person, tense, and grammatical gender, creating syncretism. The vocabulary of Old English was originally composed of words of Germanic origin. However, as the language was influenced, these words left the language and English was enriched with words borrowed from other languages. However, even today, English still uses some words from Old English. For example, words such as *mann* (*man*), *wīf* (*wife, woman*), *cild* (*child*), *hūs* (*house*), *mete* (*meat, food*), *gærs* (*grass*), *lēaf* (*leaf*), *gōd* (*good*), *strang* (*strong*), *etan* (*eat*), *drincan* (*drink*), *weall* (*wall*), *heah* (*high*) [1, p.1] have undergone certain changes and are now widely used in the language as words of original English ones. Diachronic studies prove that Old English, which was a synthetic language, tended towards analyticity throughout its evolution and is currently being studied as an analytic language.

References

1. Adel, Abdell-Fattah. Some Characteristics of Old English. 3 p. [www.slideshare.net/...](http://www.slideshare.net/)
2. Characteristics of Old English. [www.scribd.com/...](http://www.scribd.com/)
3. Hogg, Richard. An Introduction to Old English. Edinburgh University Press. 2002, 174 p.
4. Hough, C., Corbett, J. Beginning Old English. Palgrave Macmillan, 2007. 264 p.

BADIIY MATNNING LUG‘AVIY-USLUBIY XUSUSIYATLARI (Odil Yoqubov asarlari misolida)

Ergasheva Dilrabo Allanazarovna,

Filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent
ergashevad@tersu.uz

Annotatsiya. Maqolada til va tafakkurning o‘zaro munosabati, bu aloqadorlikning badiiy asar nutqida ifoda etilishi, unda til birliklarining aktuallashuviga sabab tug‘diruvchi omillar to‘g‘risida so‘z yuritiladi. Odil Yoqubovning “Ulug‘bek xazinasi”, “Diyonat” nomli asarlari misolida badiiy matnning lug‘aviy-uslubiy xususiyatlari tahlil etiladi.

Kalit so‘zlar: til, tafakkur, ularning o‘zaro munosabati, badiiy asar tili ijodiy tafakkurning namoyon bo‘lish shakllaridan biri sifatida, lug‘aviy-uslubiy xususiyatlarning lingvopoetik tahlili.

Аннотация. В статье рассматривается взаимосвязь языка и мышления, выражение этой взаимосвязи в речи художественного произведения и факторы, обуславливающие актуализацию языковых единиц в нём. Лексико-стилистические особенности художественного текста анализируются на примере произведений Одила Якубова «Сокровище Улугбека» и «Дийонат»

Ключевые слова: язык, мышление, их взаимосвязь, язык художественного произведения как одна из форм проявления творческой мысли, лингвопоэтический анализ лексико-стилистических особенностей.

Badiiy matnni lingvopoetik jihatdan tadqiq etgan M.Yoʻldoshev oʻz ilmiy ishida shunday deydi: “Tilni faqat va faqat kishilar oʻrtasidagi aloqa vositasi sifati talqin etish insonning tabiiy tilini, bu murakkab va muhtasham hodisani, eng kami, joʻnlashtirishdan, aniq bir milliy qiyofa yoki milliy-ruhiy zamindan mosuvo boʻlgan sunʼiy tilga (masalan, Esperanto kabi) tenglashtirishdan, yoʻl harakatini tartibga solish maqsadida yaratilgan shartli “tilga” baravarlashtirishdan boshqa narsa emas. Xolbuki, odamlar til vositasida tuygʻu va kechinmalari, hayrat va hayronliklari, qalbdagi huzurlari kabi xilma-xil sezgilarni ham ifodalaydilarki, bular hamisha ham sof kommunikativ maqsadlarni koʻzda tutmaydi. [Yoʻldoshev, 1: 164]

Zamonaviy oʻzbek tili ekspressiv boʻyoqdor soʻzlarga boyligi bilan hamda fikrni berishda jimjimadorlikka yoʻnaltirilganligi bilan ajralib turadi. Ekspressivlik va jimjimadorlik bor joyda uni ifodalovchi shaxs ruhiy holati oʻz-oʻzidan aks etadi. Oʻz asarlarida mana shunday ekspressiv boʻyoqdor va jimjimador soʻzlarni oʻz oʻrnida qoʻllay bilgan hamda davr, mafkura, insonlar taqdiriga qanchalar kuchli taʼsir koʻrsatishi mumkinligi, ulugʻ oʻzgarishlarga sabab boʻlishini qilqalami bilan ishonarli aks ettirgan mahoratli yozuvchi Odil Yoqubovdir.

Odil Yoqubov oʻtkir qalami va tasvir mahorati bilan tarixiy shaxslarni badiiy haqqoniyati va salobati bilan gavdalandiradi, real shaxslarni oʻta taʼsirchan badiiy obrazga aylantiradi. Davr ruhini hamda qahramonlar ichki ruhiyatini tasvirlashda u fonetik, leksik vositalar bilan bir qatorda morfologik vositalardan shunday unumli foydalanadiki, asarlarini oʻqigan kitobxon qahramonlar bilan kuladi, qahramonlar bilan yigʻlaydi.

Inson ichki ruhiyatini aks ettirishda ruhiy holat ifodalovchi feʼllar oʻziga xos oʻrin tutadi. [Сборник научных трудов, 2; 34] G.Kushkarova nemis tilidagi tovushga taqlid asosida yuzaga kelgan ruhiy holatni aks ettiruvchi feʼllarning quyidagi turlarini farqlaydi. 1) nutqiy muloqot jarayonida soʻzlovchining ruhiy holatini beruvchi feʼllar; 2) emotsiyalarning tovushdagi ifodalanishi asosidagi feʼllar. [Кушнарева, 3; 59] Bu kabi feʼllarni oʻzbek tilida, jumladan O.Yoqubov romanlarida ham uchratish mumkin. Masalan, *“Tilla” soʻzini eshitgan chol ijirgʻanib gapirdi va yuzini burishtirdi... Mirza Abdullatif ijirgʻanib gapirdi.* (“Ulugʻbek xazinasi”) Bu matnlardagi *ijirgʻanib* feʼli soʻzlovchining nutqiy muloqot vaqtidagi ruhiy holati haqida maʼlumot beradi.

Badiiy asar tili ijodiy tafakkurning namoyon boʻlish shakllaridan biri sifatida antropotsentrik mohiyat kasb etadi. Til va tafakkur hamkorligi yangi-yangi badiiy ifodalarni yuzaga keltirib, ham shaxs salohiyatini, ham tilining cheksiz imkoniyatlarini yuzaga chiqaradi. [Белинский, 4; 802-803]

Quyidagi misollarda esa feʼllarda aks etgan harakatning tovushlar bilan bogʻliq holda yuz berishi inson ruhiy holatini yuzaga chiqarishga yordam bergan: *Mirzo Ulugʻbek bu gaplarni xoʻrsinish bilan aytdi.* (“Ulugʻbek xazinasi”) *Nigoraning chiyillab gapirishi Sarkorning asabiga tegardi. Ota holsizlanib oʻtirib qoldi, yana telefon jiringladi. Bu safar Ivan bilan tishini gʻijirlatib soʻzlashdi.* (“Osiy banda”) Maʼlum boʻladiki, oʻzbek tilidagi tovushga hamda holatga taqlid soʻzlar asosida yuzaga kelgan ayrim feʼllar ham inson ruhiy holatini ifoda etish uchun xizmat qiladi: *Bir tomoni movlonoga ham qiyin, u hibsga tushgan dastlabki kunlari qattiq yotib*

qoldi, kechalari olovday yonib alahlab chiqar, yomon tushlar ko'rib uvvos tortib uyg'onib ketar, ko'zlariga allanimalar ko'rinib qorong'u burchakka tiqilib olar va bir nimalar deb pichirlar edi. ("Ulug'bek xazinasi") Bunda pichir-pichir tovushga taqlid so'zdan pichirlamoq fe'li xosil bo'lib, matnda insonning vasvasaga tushib qolish holatini aks ettirmoqda. – *Ie? – dedi Proxor, go'dakning ko'zlariday ma'sum ko'zlarini pirpiratib. – O'lgan odamni piyanista deb, qabih bir jinoyatni bosdi-bosdi qilib yubormoqchimiz hali?..* ("Diyonat") ... *Ali qushchining asabiy pirpiragan lablariga kinoyali tabassum yugurdi.* ("Diyonat") Ushbu matnlarda ham holatga taqlid so'zdan yasalgan fe'l orqali insonning ichki ruhiy holati ochib berilgan. Ma'lum bo'ladiki, yuqoridagi matnlarda keltirilgan fe'llarda aks etgan harakatning tovushlar va holat bilan bog'langan holda yuz berishi inson ichki olamini yorqinroq yuzaga chiqarishga yordam bergan. Ruhiy holat fe'llari holat fe'llarining semantik tarkibiga kiruvchi, asosan, insonda yuz beradigan, uning ruhiyati bilan bog'liq bo'lgan muayyan bir jarayonni ifodalab keluvchi fe'llar hisoblanadi. Ruhiy holat fe'llari inson ruhiy faoliyatini, ruhiy holatini ifodalaydi, insonda yuz bergan yoqimli va yoqimsiz tuyg'ularni, tinchlik-farog'at, hayajonlanish va ma'yuslanish, dadillik va taraddudlanish, quvonish va g'azablanish, qo'rquv va shodlik kabi ijobiy va salbiy emotsional holatlarni ifoda etish bilan boshqa leksik-semantik guruh holat fe'llaridan ajralib turadi. Arxisemasi "holat", integral semasi "psixik" bo'lgan ruhiy holat fe'llari muayyan munosabatni ifodalashiga ko'ra ikki guruhga ajraladi: Ijobiy munosabat ifodalovchi holat fe'llari va salbiy munosabat ifodalovchi holat fe'llari. Insonning ijobiy yoki salbiy munosabat ifodalovchi holat fe'llari ta'sirchanlik darajasi ortiqligiga, kuchliligiga ko'ra alohida ahamiyatlidir. Bunday semantik guruhga kiruvchi so'zlar ham xabar (darak), ham ta'sirchanlik ifodalashi, ba'zi hollarda esa tasirchanlik darak (xabar) mantiqiy ifodasiga nisbatan ustunligi, ortiqligi bilan ifodalanadi: dahshatlanmoq, telbalanmoq, shodlanmoq. Ijobiy munosabat ifodalovchi ruhiy holat fe'llari: *quvonmoq, shodlanmoq, sevinmoq, suyunmoq, yayramoq, zavqlanmoq, maroqlanmoq, xursand bo'lmoq, lazzatlanmoq, shavqlanmoq, faxrlanmoq, masrurlanmoq, rohat olmoq, rohatlanmoq, kayflanmoq, yengillashmoq, tinchlanmoq, tinchimoq, xotirjamlanmoq, xotirjam tortmoq, yuragi joyiga tushmoq, yuragi jizillamoq, ruhlanmoq, ko'ngli ko'tarilmoq, ko'ngli yumshamoq, maftun bo'lmoq, mahliyo bo'lmoq, kayfini surmoq, suymoq* va boshqalar. Bunday fe'llar Odil Yoqubovning barcha romanlarida qahramon ruhiy holatini ifodalashda asosiy rol o'ynaydi. Masalan: *Otaning so'ngi so'zlaridan Sarkor nihoyatda xursand bo'ldi. Axir besh-olti oydan beri uyqusida halovat yo'q.* ("Osiy banda") *Mirzo Ulug'bek ahvolidan xabar topgach, Ali ancha xotirjam tortdi...* ("Ulug'bek xazinasi") *Qalbini yorug' nur chulg'ab olgan Malikul sharob, mayni bir sipqorishda bo'shatib, kosani qo'yarkan: – Ooo! –bu hayot qanchalar lazzatli!- dedi va yana chol bilan bo'lgan voqeani eslab quvondi...* ("Ko'hna dunyo") *Qalbida ilk muhabbat g'unchalari paydo bo'lgan Haydar onasining gaplaridan sevindi. Ko'z oldiga Latofatning nur bilan yug'rilgan tiniq yuzi keldi-yu, chuqur xo'rsindi. U ich-ichidan shodlanardi.* ("Diyonat") *Ziyodaxonning noz-ishvasi Sarkorni befarq qoldirmasdi. U qizning yoqimli suhbatidan doim rohatlanardi...* ("Osiy banda")

Odil Yoqubov romanlaridan olingan matnlarni kuzatar ekanmiz, unda qahramonlarning ruhiyatini ifodalashda bir qator salbiy munosabat ifodalovchi fe'llarni ko'rishimiz ham mumkin: *Latofat yosh to'la ko'zlari bilan Haydarga mo'ltirab qaradi, so'ng yuzini uning ko'ksiga yashirib, o'ksib-o'ksib yig'lab yubordi.* ("Diyonat") *Otaqo'zi hovlida to'xtamay, to'g'ri uyga kirdi. Uning ketidan kirgan Haydar dadasining vajohatini ko'rib qo'rqib ketdi: rangi oppoq oqarib, sochlari to'zg'ib ketgan Otaqo'zi shishani derazadan zimiston boqqa qarab otdi. Haydarning vujudidan ilonday sovuq bir vahima o'rmalab o'tdi.* ("Diyonat") *Yo tavba! Qo'yday yuvosh bu odamning vajohati shu darajada o'zgarib qoldiki, Sarkor hatto hozir militsiyasini chaqirib, "opketinglar bu odamni tegishli joylaringga!" deb yuboradimi, deb seskanib ketdi.* ("Osiy banda") Berilgan matnlar tahlili asosida shuni aytish mumkinki, yozuvchi salbiy munosabat ifodalovchi fe'llarini o'z o'rnida qo'llash orqali, qahramonlar ruhiyatini yaqqol tasvirlab bergan. Ruhiiy holat fe'llarini ijobiy va salbiy munosabat bildiruvchi fe'llarga ajratish orqali ularning turli ma'no nozikliklari, uslubiy qo'llanishi, ta'sir darajasining farqlanishi kabi qo'shimcha jihatlarni ham qamrab oladi. Ruhiiy holat fe'llari insonga xos bo'lgan hissiy-ruhiy holatlarni ifodalashi bilan xarakterlanadi. O'zbek tilida ruhiy holat fe'llarining hosil bo'lishida inson ichki his-tuyg'ularini ifodalovchi otlar, ruhiyati bilan bog'liq bo'lgan sifatlar asos bo'ladi. Masalan, azob inson ruhiy holatini ifodalovchi ot so'z turkumidan quyidagi ruhiy holat fe'llarini hosil qilishimiz mumkin: azoblamoq, azoblanmoq, azob chekmoq, azob bermoq, azob ko'rmoq kabilar. Bu so'zlar bir paradigmatic qatorni tashkil qiladi. Matnda o'ziga xos uslubiy ma'nolari bilan farqlanadi. Buni to'liqroq tushunish uchun quyidagilarga e'tibor qaratamiz: *azob, alam, nafrat, ranj, afsus, araz, sog'inch, sarosima, istehzo, ozor, zulm, kayf, tashvish, istihola, xayol, xavf, zavq, jabr, jahl, taajjub, faxr, xavotir, vahima, umid, jafo, shavq, lazzat, kibr, yig'i kabi inson ruhiy holatini ifodalovchi otlar; zor, zo'r, tinch, tund, xotirjam, mag'rur, tajang, vahshiy, ma'yus, nolon, ruhsiz, notinch kabi ruhiy holat sifatleri va otlari. Otaqo'zi qizining bo'g'ilib-bo'g'ilib yig'laganidan, uning haqsiz xo'rlanganidan azoblandi.* ("Diyonat") *Ibn Sinoni tanimay, unga yomon muomala qilganidan o'z-o'zidan uyalib, bir necha kun ma'yuslanib yurdi.* ("Ko'hna dunyo")

Ruhiy holat sifatlaridan hosil bo'lgan ruhiy holat fe'llari: *shodlanmoq, masrurlanmoq, umidsizlanmoq, injiqlashmoq, notinchlanmoq, xafalanmoq, xotirjamlanmoq, dili g'ashlanmoq, munglanmoq, xomushlanmoq, tundlanmoq, achchiqlanmoq, bezovtalanmoq, betoqatlanmoq, betoqat bo'lmoq, bejolanmoq, begonasiramoq, bezor bo'lmoq (qilmoq), dili g'ashlanmoq, yovuzlashmoq, yuvvosh tortmoq, yuvvoshlanmoq, ilojsizlanmoq, ma'yuslanmoq, majburlamoq, masrurlanmoq, zoriqmoq, zorlanmoq, zo'riqmoq, zo'rlamoq, zo'raymoq, injiqlashmoq, inoqlashmoq, g'ashlanmoq, qiynalmoq, garangsiramoq, yomonlamoq, sergaklanmoq, dadillanmoq, o'ng'aysizlanmoq va boshqalar.* Bunday fe'llarning ko'pchiligini o'z asarlarida qo'llagan Odil Yoqubov inson qalb tug'yonlarini noyob iste'dodi bilan yoritib bergan: *U kechagina bo'lib o'tgan uchrashuvni qayta-qayta eslab shodlanar, qizning ma'yus tortib qolgan ko'zlarini ko'z oldiga keltirarkan, o'sha vaqt unga taskin bermaganidan xijolat tortib, notinchlanmoqda edi.* ("Diyonat") Berilgan matnda ruhiy holat sifatlaridan hosil bo'lgan ruhiy holat

fe'llarining bir qanchasi ishtirok etgan hamda insonga xos bo'lgan turli kechinmalarni ifodalab bergan.

Til ruhiy faoliyat mahsuli ekani Qur'oni karim oyatlarida ko'rinadi. Olloh taolo Odamning tanasini rostlab jon kiritgach: "Va u zot Odamga ismlarning barchasini o'rgatdi" (Baqara surasi, 31-oyat) Demak, Olloh taolo til deb atalmish bebaho ne'matni Odam atoning ongi-yu qalbiga jo qiladi. So'ngra farishtalarga yuzlanib, bilsangiz, mana bu narsalarning nomini aytib beringchi, dedi. Ular, zoti poking haqi, O'zing o'rgatgandan o'zga ilmimiz yo'q, deb javob qildi. Shunda yaratgan Zot Odamdand ular nomini aytib berishini so'radi. Odam barchasining nomini birma-bir aytdi (Baqara surasi 31-32-oyatlar) [To'laganova, 5;17].

Odil Yoqubov xoh tarixiy, xoh zamonaviy obraz yaratmasin, u lingvistik vositalar orqali inson ruhiy holatini yoritib bera olgan. Ruhiy holatni ifodalovchi fe'llar ruhiyat bilan bog'liq bo'lib, asosan shaxs psixikasini anglatib keladi. Ruhiy holat fe'llarining yasalishi jihatidan tasnifiga e'tibor bersak, uning 85% qismi inson ruhiy holati bilan bog'liq bo'lgan otlar va ruhiyat bilan aloqador sifatlardan hosil bo'lganligini ko'ramiz.

Adabiyotlar

1. Yo'ldoshev M.M. Badiiy matnning lingvopoetik tadqiqi: Filol. fan. d-ri...dis... – Toshkent: O'zR FA TAI, 2009. 164-b.
2. Слово и текст в психолингвистическом аспекте // Сборник научных трудов. Тверь: ТГУ, 1992.
3. Кушнарeва Г. К. Коммуникативно – прагматические функции глаголов прямой речи в художественном тексте (на материале немецкой прозы XXв.) КД. Алматы.1999. С. 59.
4. Белинский В. Г. Собрание сочинений в 3-ч томах, т. 3, – М., 1989. С. 802-803.
5. To'laganova S. Ruh va adabiyot. Tafakkur. 2001, 5-son, 17-bet.

СЕМАНТИЧЕСКАЯ КАК ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ СИНТАКСИСА

Хегай Валентина Михайловна,

к.ф.н., доцент, khegava_1@rambler.ru

Узбекский государственный университет мировых языков

Аннотация. Статья отражает системный взгляд на изучение и описание синтаксической системы русского языка, который предполагает учет разных аспектов синтаксиса: формального, коммуникативного и семантического. Автор характеризует семантический аспект, его особенности и останавливается на номинативной концепции семантической организации предложения.

Ключевые слова: аспекты синтаксиса, семантический аспект, номинативная концепция, ситуация.

Abstract. The article reflects a systematic view on the study and description of the syntax system of the Russian language, which takes into account different aspects of syntax: formal, communicative and semantic. The author describes the semantic aspect, its features and stops at the nominative concept of the semantic organization of the sentence.